

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

1-tom, 2-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Dekabr 2021 y.

2021 yil noyabr oyidan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi.

16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA., A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 - uy

Te'l. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

@Alferganus_ltd

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2021. T. 1. №2. <https://alferganus.uz>

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2021 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.

A. M. Abdullaev

“International journal of theoretical and practical research”

Scientific Journal.

Published since November 2021.

Schedule: monthly. 16+

Volume 1, Issue 2

December, 2021.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, Rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office: 150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

@Alferganus_ltd

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2021). International journal of theoretical and practical research, 1(2).

<https://alferganus.uz>

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2021, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

Том 1, Номер 2.

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Декабрь 2021г.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиёв, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

@Alferganus_ltd

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2021. Т. 1.
№2. <https://alferganus.uz>

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2021 Фергана, Узбекистан

DOI *****

TABLE OF CONTENTS

Fizika-matematika fanlari / Physical and mathematical sciences / Физико-математические науки

- | | | |
|---|--|----|
| 1. | Karimov Shahobiddin
Sobirzhonov Omadbek
<i>Riemann-liouville fractional integrals and derivatives of generalized functions</i> | 6 |
| <i>Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки</i> | | |
| 2. | Abdurakhmanov Kalandar Kh.
<i>Human capital as one of the major factors of labor potential of the enterprise</i> | 13 |
| 3. | Adilova Zulfiya
Khanturaev Bobur
<i>The need to develop the digital financial services market in the context of ensuring macroeconomic stability in Uzbekistan</i> | 19 |
| 4. | Bauetdinov Majit
Zhanizakova Shakhnoza
<i>Digitalization of banking services in the modern economy</i> | 26 |
| 5. | Ikramov Murat Akramovich
Shermukhamedov Abbas
<i>Problems of performance cargo transportation</i> | 33 |
| 6. | Исманов Иброхим
Ёрматов Илмидин
<i>Issues of developing quality education at fergana polytechnic institute</i> | 39 |
| 7. | Mitrushova Marina
<i>Role of modern information and communication technologies in innovative development of the region</i> | 51 |
| 8. | Kudbiev Nodir
<i>Relevance of the transition to international financial accounting standards</i> | 56 |
| 9. | Turgunov Mukhriddin
<i>Some features of food industry management</i> | 65 |
| <i>Falsafa fanlari / Philosophical sciences / Философские науки</i> | | |
| 10. | Sobirova Zilolaxon
<i>Feminism and the concept of gender equality and its social philosophical content</i> | 75 |
| <i>Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences / Педагогические науки</i> | | |
| 11. | Rodionova Irina
<i>MOODLE as a university training process optimizer</i> | 81 |
| <i>Filologiya fanlari/ Philological sciences/ Филологические науки</i> | | |
| 12. | Iskandarova Sharifa Madalievna, Shokirova M.N.
<i>Formation of linguistic units of Uzbek national sports</i> | 87 |

**International journal of
theoretical and practical
research**

Scientific Journal

Year: 2021 Issue: 2 Volume: 1

Published: 01.12.2021

<http://alferganus.uz>

Citation:

Собирова, З. (2021). Феминизм ва гендер тенглик тушунчаси ва унинг ижтимоий фалсафий мазмуни. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 1 (2), 75-80.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752153>

QR-Article

Собирова Зилолахон

*Фалсафа фанлари номзоди, доцент
Фаргона давлат университети,
Ўзбекистон*

ФЕМИНИЗМ ВА ГЕНДЕР ТЕНГЛИК ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙ ФАЛСАФИЙ МАЗМУНИ

Аннотация: Мақолада феминизм тушунчаси ва унинг ижтимоий фалсафий мазмуни ҳақида онтологик генезиси ва гносеологик моҳияти энг аввало инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари кураши билан боғлиқ жиҳатлари ёритилган.

Калит сўзлар: ижтимоий муаммо, гендер тенглик, демократия, мафкура, сиёсий ҳаракат, феминизм.

Собирова Зилолахон

*Кандидат философских наук, доцент
Ферганский государственный университет,
Ўзбекистон*

КОНЦЕПЦИЯ ФЕМИНИЗМА И ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация: В статье рассматриваются аспекты мечты феминизма и его социально-философского содержания об онтологическом генезисе и гносеологической сущности, в первую очередь связанные с борьбой за права и свободы человека.

Ключевые слова: социальная проблема, гендерное равенство, демократия, идеология, политическое действие, феминизм.

Sobirova Zilolaxon

*Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor
Ferghana State University,
Uzbekistan*

DOI *****

FEMINISM AND THE CONCEPT OF GENDER EQUALITY AND ITS SOCIAL PHILOSOPHICAL CONTENT

Abstract: *The article deals with the concept of feminism and its ontological genesis and epistemological essence, primarily related to the struggle for human rights and freedoms.*

Key words: *feminism, democracy, ideology, political movement, gender equality.*

Introduction

Хотин-қизлар масаласининг ижтимоий муаммо сифатида қаралиши феминизм билан боғлиқдир. 1779 йили француз файласуфи Ж.Кондорсье “Аёлларга фуқаролик ҳуқуқини бериш тўғрисида”, Олимпия де Гуж эса “Фуқаролик ва аёл ҳуқуқи” декларацияси орқали Европа, кейинчалик АҚШда аёлларнинг ижтимоий ва сиёсий ҳуқуқлари учун ҳаракатга асос солдилар. Ушбу даврдан бошлаб “феминизм”, “феминист” тушунчалари пайдо бўлди. Аслида, “феминизм” тушунчаси французча *feministe* сўзидан олинган. “Фемина” – аёл деган маънони англатади.

Materials And Methods

А.А.Хусейнованинг келтиришича, феминизм аёлларнинг ижтимоий-сиёсий тенг ҳуқуқчилигини ҳимоя қилувчи ҳаракат сифатида қаралади. “Феминизм хотин-қизларнинг иқтисодий, ижтимоий-сиёсий ва маданий соҳаларда эркаклар билан тенг ҳуқуққа эга бўлиши учун курашни, шунингдек ижтимоий-сиёсий ҳаётда фаол иштирок этишни тарғиб этади... Шунинг учун у аёллар мафкурасига айланган, у ўз олдида инсонлар (тўғрироғи, жинслар) тенглигини асосий мақсад қилиб қўяди”[1]. Феминизм ғоя сифатида аёлларнинг жамиятнинг ижтимоий-сиёсий, иқтисодий соҳаларида эркаклар билан тенг ҳуқуқ ва имкониятларга эга бўлишини ифодаласа, мафкура сифатида аёлларни эркаклар билан тенг ҳуқуқ ва тенг имкониятларга эга бўлиши ҳамда аёлларнинг барча кўринишлардаги камситилишига қарши қаратилган маданий ҳаракатдир. Тор маънода феминизм инсоният тарихида “биринчи кулликка тушган аёлни” жамиятнинг тенг ҳуқуқли субъектига айлантиришга қаратилган ҳаракатдир. Жамият ҳаётини “субъект-объект” эмас, балки “субъект-субъект” муносабатлари асосида қуриш феминизмнинг онтологияси ҳисобланса, инсон онгидаги аёлларга нисбатан нигилистик дунёқараш, стереотипларни ўзгартириш эса унинг гносеологиясини (тўғрироғи социологиясини) ташкил этади”[2].

Results And Discussion

DOI *****

Илмий адабиётларда феминизмнинг ушбу онтологик генезиси ва гносеологик моҳияти энг аввало инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари кураши билан боғлаб талқин қилинади. XIX асрда юзага келган турли ижтимоий-сиёсий ҳаракатлар, инсон ҳуқуқлари ҳақидаги қарашларнинг кенг ёйилиши феминизм учун асос яратади. Шунинг учун XIX аср ўрталарига келиб аёллар масаласи мавжудлиги нафақат китобларда, балки давлатлар сиёсатида ҳам тан олинди... Аёлларнинг сиёсий ҳаракати таъсирида XIX асрнинг 70-йиллари ва XX аср бошларида Шимолий Америка, Янги Зиландия, Австралия, Филяндия, Норвегия, Швеция, Англия, Германия, Австрияда либерал қонунлар қабул қилинди ва аёллар ички ҳаётнинг айрим соҳаларида (муниципалитет сайловида, мактаб ва лицейларни бошқаришда, госпиталлар ҳаётида ва б.) қатнашиш имконига эга бўлдилар. XX асрнинг ўрталарига келиб эса, аёллар тўла сиёсий ҳуқуққа эга бўлдилар ва уларнинг сиёсий ҳаётдаги иштироки масаласи Европа кенгашлари, БМТ симпозиумларида кенг муҳокама қилинадиган бўлди”[3].

Феминизм тўғрисида тўғри тасаввурларнинг шаклланмагани боис унга салбий муносабатлар, қарашлар ҳам йўқ эмас. Бу, энг аввало дискриминация кўринишларида намоён бўлади. Масалан, Жаҳон Иқтисодий Форуми (World Economic Forum) аёллар ижтимоий ҳаётдаги мавқеини уларнинг иқтисодий ҳаётдаги иштироки, иқтисодий имкониятлари, сиёсий ҳокимиятдаги ўрни, маълумоти ва саломатлиги нуқтаи назаридан таҳлил қилган. У маълумотларга кўра, аёлларга зарур шарт-шароитлар Швеция, Норвегия ва Исландияда яратилган. Ушбу давлатларда аёллар дискриминацияси батамом бартараф этилган, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллиги бошқа давлатлар ҳавас қиладиган даражада. Юқоридаги кўрсаткичлар бўйича, Латвия 11-ўринда, Литва –12, Эстония –15, Россия –31, АҚШ эса 17-ўринда туради. Охириги ўринларни Миср, Туркия ва Покистон эгаллайди[4].

Баъзан феминизм тўғрисида тап кетганида аёлларнинг миллий парламентлардаги сонига мурожаат этилади. Амалий нуқтаи назардан бу феминистик ҳаракат эришган ютуқлардан биридир. Бироқ, парламент аъзоларининг ўз жинсининг ҳақ-ҳуқуқлари учун курашгани, дискриминацияни бартараф этишга оид эътиборли ташаббуслар билан чиққани кузатилмайди. Шунинг учун парламент аъзолари бўлган аёлларни феминизм тарафдорлари деб аташ қийин. Бундан ташқари, аъзоларининг 17-20 фоизини аёллар ташкил этилган парламентларнинг аёллар дискриминациясини тўла тугатиш ва гендер тенгликни таъминлашга оид қонунлар қабул қилишига эришиши ҳам шубҳалидир. Эркаклар кўпчилик бўлган сиёсий партиялардан сайланган аёллар парламентда уларнинг, яъни эркакларнинг манфаатларини ҳимоя қилмаслиги мумкин эмас.

DOI *****

Феминизм аёллар, хотин-қизлар ҳуқумронлигини таъминлашга қаратилган ҳаракат эмас. Давлат бошқаруви тизимида аёллар сони 10-12 фоизга етган заҳоти эркакларда ҳам, қуйи поғоналарда хизмат қилувчи аёл- хизматчиларда ҳам ҳасад, эътироз уйғонади ва миш-мишлар тарқалади. Бу ҳол феминизмни тенг ҳуқуқлилик учун кураш эканини жамият қабул қилишга тайёр эмаслигидан далолат беради. А.А.Хусейнова “феминизм бир жинсинг иккинчи бир жинс устидан ҳуқумронлик қилишга қарши ҳаракат”[5], деганида тўғри қарашни ифода этади. Шунингдек, “феминизм – бу фақат аёллардан ташкил топган моножинсли (бир жинсли) ҳаракат эмас. Унинг таркибига демократик ғоялар, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишни ўз ҳаётининг мазмунига айлантирган барча инсонпарвар эркаклар ҳам киради”[6].

Ўзбекистонда феминистик ҳаракатлар кузатилмаса-да, хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиб чиққан, ижтимоий-сиёсий ҳаётдаги фаоллигини ошириш муаммолари билан шуғулланаётган жамоат арбоблари, олимлар бор. Бундан ташқари, Ўзбекистонда давлатнинг ўзи хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий борлиқдаги, жамият ва давлат қурилишидаги фаоллигини юксалтириш ташаббусқори бўлиб келади. Тарих кўрсатадики, феминистик ҳаракат хотин-қизлар масаласи унутилган, давлат бошқарув тизимида эркаклар устуворлик қилган, аёлларнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётда фаолият кўрсатишига тўсиқлар пайдо бўлганида юзага келади. Ўзбекистонда ушбу тўсиқларни бартараф этишга, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишга давлатнинг ўзи киришган.

“Феминизм инсоннинг биосоциологик табиатига зид келувчи барча ижтимоий ҳодисаларга, жумладан ўз жинсини алмаштириш, лесбиянка, гомосексуализм, фоҳишабозлик (проституция), “одам савдоси” каби ноинсоний воқеликка зид ҳаракатдир”[7]. Кейинги йилларда бундай ноинсоний, инсоннинг биосоциологик табиатига зид ҳодисалар авж олди, оммавий ахборот воситалари, ҳатто баъзи давлатлар бунга йўл очиб бермоқда[8]. Энг фожиалиси шундаки, бундай ҳолатларни айрим халқаро ташкилотлар ҳам қўллаб-қувватлаётгани, айрим сиёсатчилар ўзининг бефарқлиги, масъулиятсизлиги билан уларнинг авж олишига йўл очиб бераётганидир[9]. Одам савдоси эса бугун глобал муаммолардан бирига айлангани учун Ўзбекистон Республикаси унга қарши кураш олиб бормоқда.

Феминизм жинслар ўртасидаги маданий-психологик ҳодисаларни, уларнинг ижтимоий-сиёсий борлиққа муносабатларини ифода этади. Шунинг учун у икки жинс ўртасидаги интим алоқалардангина иборат эмас[10].

Феминизмни интим алоқаларга қарши ҳаракат деб тушуниш ҳам нотўғри тасаввурларни келтириб чиқаради. Тўғри, икки жинс ўртасидаги интим алоқалар

DOI *****

турли манфаатлар (иқтисодий, сиёсий, эстетик, биологик ва б.)га қурилиши мумкин. Жинслар ўртасидаги зиддиятлар, низолар баъзан ушбу манфаатлар маҳсули сифатида юзага келади, аммо улар эркак билан аёл бир-бирига нафақат биологик, худди шунингдек социологик муҳтож турлар эканини инкор қилолмайди. Ижтимоий-тарихий ривожланиш, филогенез, оиланинг ижтимоий институт сифатида зарурлиги ва у икки жинс ўртасида интим алоқаларни тақозо этиши уларни бир-бирига мутлақ зид, антагонист, ёв субъектлар сифатида қарашни рад қилади. Феминизм ушбу ижтимоий-тарихий тажрибаларга қарши эмас, у эркак билан аёл ўртасидаги интим алоқаларни ҳам рад этмайди (тўғри, интим алоқаларга қарши радикал феминистлар учрайди, лекин улар феминизмда сезиларли оқим эмас), балки ижтимоий-сиёсий борликда эркак ва аёл ўзига хос мавқега, ўринга эга эканини тан олади. Бу ўзига хосликлар икки турни бир-бирига қарши қўйишга асос бўлолмайди, аммо уларнинг ижтимоий-сиёсий борликқа муносабатларида, бошқарув фаолиятида маълум бир фарқлар мавжудлигини эътироф этади[11].

Феминизм ўзича сиёсий назариядир. Унга кўра, аёллар ижтимоий-сиёсий борликни эркаклардан кўпроқ ўзгартириш имкониятига эга ва технологиясини биладилар. Эркаклар қанчалик кучли, узоқни кўзловчи, муғомбир, сиёсий ўйинларга мойил бўлмасин, улар ўзининг ижтимоий-сиёсий қарашларини аёллар таъсирида, гоҳ бевосита иштирокида яратадилар. Бундан ташқари, дадил ҳаракатлари, стратегик ўйинлари ва “ожизона талаблари” билан кишиларни ўз кетидан эргаштира оладилар[12].

Conclusion

Ўзбекистондаги сиёсий партиялар қошидаги аёллар қанотини сиёсий феминизмнинг ижтимоий-сиёсий амалиётдаги бир кўриниши дейишимиз мумкин. Тўғри, улар ўзини феминистик ҳаракат деб атамайди, аммо ўзларининг сиёсий партияларида хотин-қизлар манфаатларини ҳимоя қилиш, уларни ижтимоий-сиёсий ҳаётга жалб этиш масалалари билан шуғулланадилар.

Феминизм аёлларнинг ўз ҳуқуқ ва эркинликлари учун курашини ифода этувчи ижтимоий ҳаракат бўлса, “гендер” эркак ва аёл ўртасидаги муносабатларни назарда тутувчи тушунчадир. Ушбу муносабатлар генезиси жамият шаклланишининг илк даврларига бориб тақалади. Шу даврдан бери у аристократик, монархистик, феодал-патриархал, теологик, либерал босқичларни босиб ўтди. Аёлга бўлган муносабат жамиятга, шу жумладан, эркакка бўлган муносабатнинг кўриниши сифатида ҳар бир давр учун долзарб эди. Чунки хотин-қизларга бўлган муносабатнинг субъектлари эркаклар эди; ижтимоий ҳаётда етакчи мавқега эга бўлган эркакларнинг аёлларга муносабати гендер аҳамият

DOI *****

касб этиши табиий ҳол эди[13]. Шунинг учун гендер муносабатларнинг бош актори эркаклар бўлиб келган [14].

References:

1. Хусейнова, А.А.(2009). Фуқаролик жамияти ва аёллар. *Бухоро, Agro Print, Б.52.*
2. Ўша асар. –Б.52-53.
3. Сафаева, С.(2003). Аёллар масаласи: умумижтимоий ва миллий жиҳатлар. *Тошкент, Ўзбекистон, Б.34-35.*
4. World Economic Forum. 01.02.2007.
5. Хусейнова, А.А.(2009). Фуқаролик жамияти ва аёллар. *Бухоро: Agro Print, –Б.53*
6. Ўша жойда.
7. Ўша жойда.
8. Флинт, Л.(2006). Секс, ложь и политика. Голая правда. *АСТ Москва, С. 26-60.*
9. Маларек, В.(2008). Продаются Natashi : новая глобальная торговля сексом. *КоЛибри.ISBN 978-5-98720-045-2.*
10. Малахов, В. С. и др. (1998). Современная западная философия: Словарь. *Острожье.*
11. Millet K. Sexual Politics. –N.V., 1970; Feminism and Political Theory. – L., 1986; FRIEDAN B. Rebecca Jo Plant One of the most famous American feminists of the twentieth century, Betty Friedan first attracted national attention as the author of the 1963 bestseller, *The Feminine Mystique*. A scorching indictment of the post-World War II domestic ideal and its narrow conception //Fifty-One Key Feminist Thinkers. – 2016. – С. 72.
12. Трофимова, Е. (2006). Феминизм в общественной мысли и литературе. – *Грифон.*
13. Брайсон, В. (2001). Политическая теория феминизма. *Идея-Пресс, С.17-24.*
14. Ушакин, С. А. (2000). Политическая теория феминизма. *Вопросы философии. 11. С. 27-52.*